

ABRU BAHOR YO'NALISHINING MAZMUNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Bo'ronova Munisa Davlat qizi

2-bosqich magistranti

N.Dj.Yodgorov

Ilmiy rahbar: P.f.n. professor

Buxoro davlat universitetining Pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578218>

Annotatsiya: Turkistonda qadim-qadim zamonlardan beri ipak bo'yash teri ranglash kabi hunarlar kamol topgandir. Bu hunarlar zaminida xom ashyoni rangga botirish jarayoni yotadi. E'tiborligi shundaki, Turon-Turkiston tuprog'ida istiqomat qiluvchi hunarmandlar qog'ozni xuddi mato singari rangga «botirish» vositasi bilan bo'yash san'atini dunyoda birinchi bo'lib yaratdilar.

Kalit so'zlar: Abru-bahor, san'at, kitobat ishi, sahhoflik, naqqoshlik.

Asosiy qism Qog'oz bo'yoqchiligi zaminida noyob bir hunar – abri, to'laroq qilib aytganda, «abri bahor»chilik yuzaga keldi. «Abri bahor» san'ati umumiy nuqtai nazardan Qaraganda xalq hunarmandchiligining bir turiga, aniqrog'i, kitobat ishi atrofida rivojlangan xattotlik, qog'ozgarlik, ohorchilik, muxrokashlik, murakkabchilik siyohchilik), musavvirlik, naqqoshlik, lavvohlik, muzahhiblik, sahhoflik va jildsozlik singari hunarmandchiliklar qatoriga kiradi. "Bu hunar bilan shug'ullangan hunarmandlar o'z shaxsiy mahoratlari va ijodiy kamolotlari bilan uni yuksak san'at darajasiga ko'tara bildilar va «abri bahor» san'ati kitobat ishining o'ziga xos bir shu'basiga aylandi." «Abri bahor» fors tilida «bahor buluti» ma'nosini bildiradi va bu nom sharq tasviriy san'atining nazariy talablariga javob beradi. Ovro'po mamlakatlarida «abri bahor» qog'ozidagi marmarsimon jilolalarga asoslanib uni «marmarlangan qog'oz» — «marbled paper» (ingl.) yoki «olacha qog'oz»- «buntpapier» (nem.) deb ataydilar. Arab mamlakatlarida esa bu qog'oz «tomirli qog'oz» - «varaql ul-u'jiza» nomi bilan yuritiladi.

Kitobat ishi va hunarmandchilik bilan bog'liq bo'lgan tarixiy manbalarda «abri bahor» san'ati haqida ayrim ma'lumotlar uchraydi. Ularda bu san'atni yuksak darajada o'zlashtirgan hunarmand ustalarning ko'plab nomlari zikr etilgan. Masalan, XVI asrga mansub «Xattot va naqqoshlar haqida risola» nomi bilan fanda yuritiladigan tazkiraning muallifi Qozi Ahmad bayon qilishicha, Mavlono Muhammad Amin Jadval va Mavkvio Yahyo kabi ustalar «abri bahor»ning turli tasvirlarini yaratishda yuqori mahoratga ega bo'lganlar. Sharqshunos olim, xattot va milliy kitobat ishining bilimdoni Abduqodir Murodov o'zining mashhur monografiya- tazkirasida qo'qonlik xattot Mirzo Xayrullo (XIX asr oxiri - XX asr

birinchi yarmi) haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: «Mirzo kitobat va ko'chirish asboblarni ham yaxshi bilar edi. Masalan, abri bahor qog'ozi, gulli, san'atli yozuv qog'ozlarini tayyorlashda ham juda mohir va ixtisosli edi. Shuningdek, jadval va muzahhiblik ishlari va lavhalar yasashni ham bilar edi».

Hozirgi zamon ilmiy adabiyotida bu noyob va unutilib borayotgan hunarmandchilik haqidagi ma'lumotlar asosan chet elda chiqqan bir necha kitoblardairshlarning «Vuntpapier» - «Olacha qog'oz» kitobida «abri bahor» san'atining asl vatani ko'hna Turonzamin, shu jumladan, Buxoro shahri bo'lganligi, so'ngra, bu hunarmandchilik Ipak yo'li orqali avval Eron, undan Turkiyaga, keyin esa Ovro'po mamlakatlariga tarqalganligi qayd etiladi. Odil Yusuf o'g'li Qozievning kitobidagi ma'lumotlar o'zining biroz umumiyliги bilan ajralib turadi. «Abri bahor» san'ati haqidagi atroflicha ma'lumot beruvchi asarlardan biri turk san'atshunos olimi Mustafo Ugur Derman tomonidan «Turk san'atinda abru» deb nomlangan va rangli tasvirlarda nashr etilgan kitobidir. Turk muallifi ham «abri bahorning» asl vatani Buxoro ekanligini va Turkiyada bu san'atning rivojlanishiga aynan buxorolik o'zbeklar hal qiluvchi hissa qo'shganligini alohida aytib o'tadi. Shulardan biri bo'lgan Shayx Sodiq XIX asr boshlarida Turkiyaga borib qolgan va U skudor viloyatiga qarashli o'zbeklar dargohida 1846-yilda vafot etgan. Mustafo Ugur Dermanning ta'kidlashicha, Turkiyada «abri bahor» san'atining aksariyat namoyandalari ana shu o'zbeklar dargohidan chiqqanlar. Turkiyada hozirgi kunda ham «abri bahor» san'atini davom ettirayotgan Mustafo Duzgunman va aka-uka Sa'mi va Sa'jid Ukyoy singari usta an'atkorlar bor.

Kitobda «abri bahor» san'ati uchun qo'llaniladigan asboblarni va bo'yoqlarning bayoni mukammal berilishi bilan birga, «abri bahorni» yaratish jarayoni ham rangli tasvirlarda tartib bilan keltirilgan. T. Zufarovning maqolasi o'zbek tilida chiqqan «abri bahor» haqidagi yagona ilmiy ish bo'lib, unda bu san'at bo'yicha batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Muallifning talqiniga binoan qadimiy usul bilan «abri bahor» yaratish jarayonining bayoni quyidagicha: «Abri bahor» ko'zsiz taxta, silliqlangan rux yoki boshqa biror metallardan yasalgan asos ustida yaratiladi. Agar asos yog'ochdan qilingan bo'lsa, suv shimmasligi uchun uning yuziga mum surtiladi.

«Abri bahor» yaratiladigan asos doimo to'rtburchak shaklida yasalib, atrofi ikki enlik to'siq bilan o'raladi. Shu tariqa hosil bo'lgan idishni qadimda «lagan» deb ataganlar. Laganlar qog'ozning bo'yi va eniga qarab turli kattalikda yasalgan.

«Abri bahor» yaratishga kirishilar ekan, avvalambor, lagan yaxshilab tozalangan va imkoni boricha uni yog' tegishdan ehtiyot qilingan. So'ngra, uning

ustiga biroz yopishqoq modda aralashtirilgan eritma quyilgan. Bunday eritmani tayyorlashda ko'pincha yomg'ir suvidan foydalanilgan. «Abri bahor» uchun suvda erimaydigan, yog'siz, tabiiy o'yoqlar qo'llanilgan. Bo'yoqlarni ishlatishdan oldin toshdan yasalgan maxsus «dasta sang» (tosh dasta) bilan yaxshilab eziladi. Bo'yoqlam ing batamom ezilishi uchun kukun holiga kelgan bo'yoqlarga suv qo'shib, yana ezilmasa, u holda ezilmay qolgan donachalar qog'oz bilan lagan orasida bo'shliq hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Natijada, «abri bahor» qog'oz betiga mukammal tushmasligi mumkin. Shu tariqa yaxshilab ezilgan bo'yoqlarning har birini alohida-alohida idishlarga solib, biroz qaynatib olingan sigir yoki qo'y oshi bilan aralashtirib qo'yilgan. O'tni qaynatib olishdan maqsad uning aynib qolishini oldini olishdir. Hayvon o'tining ajoyib xususiyati shundaki, u asta-sekin yoyilib, biri-birining orasiga kirib, antiqa tasvirlarning maydonga kelishiga vosita bo'ladi. Agar bo'yoqlarning ko'proq yoyilishi istalsa ko'proq, kamroq yoyilishi istalsa kamroq o't qo'shilgan. Ana shunday bo'yoqlar ot dumi qilidan qo'lda yasalgan oddiygina cho'tkalar yordamida lagandagi eritma ustiga sochilgan. Buning uchun bo'yoqqa botirib olingan cho'tkaning dastasi chap qo'lning ko'rsatkich barm og'iga qayta-qayta urilgan. Natijada, eritma yuzida turli rangdagi katta-kichik xol-nuqtalar hosil bo'ladi. Bu nuqtalar o'z o'rnida biri-birining orasiga kirib, ajoyib bir tasvir hosil bo'ladi. Qadimda, ana shunday tabiiy ravishda hosil bo'lgan tasvirga hech qo'l urmay, qandon bo'lsa shundoqligicha qog'ozga ko'chirilsa, bunday «abri bahor»i: «tarzi qadim » deb ataganlar. Vaqt o'tishi va «abri bahor» san'atining kam oloti natijasida «abri bahor» ning yangi-yangi nusxalari yaratildi. Bu, albatta, «abri bahor» yaratuvchi san'atkorlarning ijodiy mahsulidir, chunki, «abri bahor» san'atida haqiqiy ijod ayni shu yerda, ya'ni san'atkor laganga bo'yoq socha boshlagan fursatdan boshlanadi. Bunda san'atkor xayoloti va shaxsiy mahorati asosiy rol o'ynavdi. Ammo, muhimi shundaki, «abri bahor» yaratilishidagi har qanday shaxsiy ijod qadimi an'ana doirasida amalga oshirilgan. Bunda shu narsa nazarda tutiladiki, bo'yoqlar vositasida ro'yobga keltirilayotgan tasvir biror tomoni bilan «abri bahor» iborasining mazmuniga monand bo'lishi kerak. Jumladan, «abri bahor» ning «Bulbul uyasi», «Charxi falak», «Chechakli abri», «Lolali abri» singari turlari borki, ular mazmunan bevosita bahor bilan aloqadordirlar. Bunday tasvirlarni san'atkorlar nihoyatda oddiy asboblarni vositasida, ya'ni bir dona ot yoli o'rnashtirilgan «bigiz» yoki o'nlab ot yolidan yasalgan «taroq»lar bilan bunyod qilganlar. Odatda, bo'yoqlarni toza saqlashmaqsadida har bir bo'yoq uchun alohida-alohida cho'tka ishlatilgan. Nihoyat, laganyuzida hosil qilingan tasvirlar ustiga ehtiyotkorlik bilan bir tom ondan boshlab qog'oz yopilgan. Shuning uchun

bo'lsa kerak, qadimda «abri bahor» yaratishni «abri yopish» deb ham yuritilgan. «Abri bahor» uchun ko'proq «qog'ozi nim katoniy» qo'llanilgan. Chunki, bu qog'oz maium darajada shim ish qobiliyatiga ega bo'lgan. Odatda, «abri bahor» uchun o'ta silliq, qalin va yog'li qog'ozlar ishlatilmagan. Lagan ustiga yopilgan qog'oz o'n-o'n besh soniyadan keyin bigizyordamida chekkasidan ohista ko'tarib olingan va salqin joydagi chiy ustiga yoyibquritilgan. So'ngra, «muhra» bilan unga jilo berilgan».

O'rta asrlarda «abri bahor»li qog'oz nihoyatda ko'p qo'llanilgan. Har bir xattot va sahhof oldida ma'lum miqdorda turli xil «abri bahor»li qog'ozlar mavjud bo'lgan. Sahhoflar bunday qog'ozlarni asosan kitobning forzatsi - «yon qog'ozi» uchun ishlatganlar. Ba'zan muqova yuziga ham «abri bahor»li qog'oz qo'llaganlar. To'xtamurod Zufarovning shaxsiy bitigida «abri bahor» san'ati haqida quyidagi qiziqarli va chuqur optimistik ruhga yo'g'rilgan fikrlar bildirilgan: «Abri bahor» san'atidagi tavsirotda hozirgi zamonning tushunchasi bilan qarasaq, mavhumiyat (abstraktsiya) dan boshqa narsani ko'rmaymiz. Ammo, sharq hunarmandchiligining noyob xususiyati shundaki, uning namoyandalari bemazmun va nokerak narsalarga vaqt sarf qilmaydilar. Shu o'lmas an'anaga ko'ra, «abri bahor» san'atining ustalari ovrupo odamlari uchun absurd, ya'ni ma'nosiz hisoblanishi aniq bo'lgan tasvirlarga o'zlarining o'tkir zakovatlarini ila ma'lum mazmun baxsh eta olganlar. Qimmatli o'rni shundaki, bu mazmun sharq falsafasining so'fiylik oqimlariga o'lmas makon vazifasini o'tay oladi. Shunga ko'ra, komil ishonch bilan ayta olamizki, «abri bahor» san'ati bag'oyat kuchli mafkuraning qog'oz betidagi rangli ifodasidir. Shuning uchun ham «abrli qog'ozlar» kitobat san'atida qo'llanar ekan, ularning bosh vazifasi kitobga ilohiy mazmun baxsh etishga qaratilgandir». Bu so'zlarga har qanday qo'shimcha izohlar ortiqchalik qiladi, deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan manbalar:

1. Zufarov T. «Abri bahor» san'ati haqida ayrim qaydlar. Adabiy me'ros. 1983.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abri_bahor
3. <https://xs.uz/uz/post/abru-bahorning-ikkinchi-bahori>

